

OROL DENGIZINING QURISHI OQIBATLARINI ENGILLASHTIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLARNING AHAMIYATI

Rapiqova Zarifa

CHDPU, magistr

Ikramov F.A. – ChDPU “Milliy g‘oya, ma’naviyat va huquq ta’limi” kafedrasida o‘qituvchisi

Orol dengizining qurishi ulkan fojia va uning oqibatlarini bartaraf etish, yumshatish doirasida qator amaliy choralar ko‘rilmoqda.

Ushbu mavzu nafaqat ushbu dengiz joylashgan O‘zbekiston va Qozog‘iston uchun, balki Markaziy Osiyo va butun dunyo hamjamiyati uchun aloqadordir va dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Mavzu yuzasidan qator ilmiy, publitsistik manbalar yaratilgan va o‘rganish ishlari davom etmoqda. Ular qatorida L.Berg, G.V. Stulina, F.Miklin va N.Aladin, V.Sokolov, I.Svetovich, I.Plotnikov, mahalliy olimlardan S.Umarov, S.Nazarov, YU.Kamalov va boshqalarning manbalarini ko‘rsatib o‘tish mumkin. Bundan tashqari, ko‘plab xalqaro, mintaqaviy, respublika ilmiy-amaliy konferensiyalar tashkil etib kelinmoqda. Salohiyatli milliy normativ-huquqiy baza shakllandi.

Ilmiy ishimizning asosiy maqsadi tarixda Oks ko‘li, Xorazm, Gurganj, Ko‘k dengiz nomini olgan bugungi Orol dengizining qurishi oqibatlarini bartaraf etish, yumshatishga qaratilgan chora-tadbirlarning amaliy ahamiyatini ko‘rib chiqishdan va ularning natijadorligi asosida tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Er yuzidagi eng katta ko‘llarning to‘rtinchisi hisoblangan Orol dengizining qurishi dunyodagi ekologik fojialardan biri bo‘lib, mintaqadagi barcha davlatlar uchun ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy va gumanitar muammolarni keltirib chiqib kelmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, dengiz 17,6 ming yil ilgari Pomir va Tyan-Shan tog‘laridagi muzliklarning erishi natijasida vujudga kelgan, suv bir necha bor ko‘payib-kamaygan, uning ayrim hududlarida XVI asrgacha bino-inshootlar bo‘lgan va shu asrda Orol dengizi suvi eng maksimal darajaga chiqqan⁹⁹.

XX asrning 60-yillarida dengizning maydoni o‘rtacha 68,9 ming kv.km., suv hajmi 1083 kub km., uzunligi 426 km., eni 284 km., eng chuqur nuqtasi esa 68 metrni tashkil etgan¹⁰⁰. 1961-1990 yillarda dengizda suv ko‘rsatkichi 14,8 m.ga tushib ketdi. Asosiy sabablardan biri, dengizning asosiy suv manbai bo‘lgan Amudaryo va Sirdaryoning suvlari

⁹⁹ <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/aralsea/history.htm>

¹⁰⁰ Орол дарди — олам дарди//<https://senat.uz/oz/post/post-1303>

paxta va sholi ekinlarini sug'orish uchun yo'naltirilganligi bilan bog'liq deb ko'rsatilmoqda.

Bugungi kunda oldingi dengizdan 3 ta suv havzasi qolgan bo'lib, ularning ikkitasida suv shunchalik sho'rlashib ketganki, ularda baliq to'liq yo'qoldi.

Dengizning suvdan bo'shagan 58 ming kv. m. maydoni Orolqum nomini oldi. Natijada ushbu quruqlikdagi tuz va daryolardan kelgan chiqindi kimyoviy moddalar shamollar ta'sirida atrofqa tarqalmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, dengizdagi chang va kimyoviy moddalar 500 km uzoqlikkacha shamol ta'sirida tarqalmoqda. SHamoldan tarqalayotgan xlorid, bikarbonat va natriy sulfat qishloq xo'jaligi ekinlariga ham ziyon etkazmoqda. Bu hududlarda sarator, anemiya, oshozon buzilishi, jigar va o'pka, ko'z ko'rish qobiliyati bilan bog'liq kasalliklar ko'paymoqda¹⁰¹.

Orol dengizining suv hajmi 17 barobarga qisqarib, uning suv yuzasi esa 11 marta kamaydi. Suv sathi 32 metrga pasaydi. Sho'rlanganlik darajasi esa deyarli 25 marotaba ortib, dunyo okeanlari minerallashuvi ko'rsatkichiga nisbatan 11 barobar ko'paydi. Bu omillar mintaqa flora va faunasiga o'nlab bo'lmas ziyon etkazdi. Suvda yashaydigan jonzotlar deyarli qolmadi. Achinarlisi, bir paytlar Orol suvlarida mavjud bo'lgan o'nlab turdagi baliqlar hozirgi vaqtda mutlaqo uchramaydi¹⁰².

Umuman olganda Orol dengizining qurishi quyidagi muammolarni keltirib chiqardi: hududdan har yili bir necha ming kilometr masofagacha tarkibida nafaqat atrof-muhit, balki inson salomatligi uchun o'ta zararli bo'lgan 100 mln. tonnadan ortiq qum, tuz, zarralari va kimyoviy birikma qoldiqlari tarqala boshlandi¹⁰³;

tuproqning sho'rlashuvi, cho'llashish;

ekotizim degradatsiyasi;

mintaqadagi iqlim sharoiti og'irlashib, yoz davrida quruqlik va jazirama kuchayishi, sovuq va qaqshatqich qish kunlari uzayishi¹⁰⁴;

Orolbo'yi hayvonot dunyosining 50 foizdan ortig'i boy berildi;

Orolbo'yi hududidagi to'qayzorlar maydoni deyarli 90 foizga qisqardi.

Dengizning qurishi oqibatida transport, baliqchilik, chorvachilik, mo'ynachilik va boshqa an'anaviy faoliyat turlari tanazzulga yuz tutdi;

ishsizlik avjiga chiqdi;

aholi sog'lig'i yomonlashuvi;

hududda ekologik migratsiya jarayonlari boshlandi.

Ushbu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin.

¹⁰¹ http://www.ntsomz.ru/projects/eco/econews_271108_beta

¹⁰² <https://senat.uz/oz/post/post-1303>

¹⁰³ Orol mintaqasining zaharli tuzlari Antarktida soxillari, Grenlandiya muzliklarida, Norvegiya urmonlarida va Er sayerasining bo'shqa kuppab nuqtalarida topilmokda.

¹⁰⁴ Mutaхassislarни таъкидлашича, 2035 — 2050 йилларга бориб минтақадаги ҳаво даражаси ҳозирги кўрсаткичларга нисбатан яна 1,5-3 даражага ўсиши мумкин.

Orol dengizini to'liq tiklash uchun yiliga 1080 km³ suv (dengiz hajmi 1950 yillar darajasida) va bug'lanishdan yo'qotishlarni qoplash uchun taxminan 50 km³ suv kerak bo'ladi. Amudaryo va Sirdaryoning umumiy yillik oqimi 120 km³ atrofida. Shunday qilib, dengizni avvalgi hajmda to'ldirish uchun kamida 40-50 yil davomida havzadagi barcha iqtisodiy faoliyatni butunlay to'xtatish kerak¹⁰⁵. Buning esa iloji yo'q.

Bugungi kunda Orol dengizi qurishi bilan bog'liq har bir muammoni yumshatish bo'yicha amaliy harakatlar olib borilmoqda, yangi tashabbuslar ilgari surilmoqda. Xususan,

1992 yil 28 avgust - Nukus shahrida Orol va Orolbo'yi muammolari bo'yicha Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Uning yakunlari bo'yicha “Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa MDH mamlakatlari prezidentlari, parlamentlari va jamoatchiligiga Orol muammolari bo'yicha xalqaro jamg'arma tashkil etish va Orol havzasi muammolari bo'yicha bitimni, suv resurslarini boshqarish bo'yicha huquqiy-me'yoriy hujjatlarni imzolash zarurligi to'g'risida murojaatnoma” qabul qilindi.

1993 yil 4 yanvar - Toshkent shahrida (O'zbekiston) davlat rahbarlari: Qozog'iston Respublikasi Prezidenti N.Nazarboev, Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti A.Akayov, Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashi Raisi I.Rahmonov, Turkmaniston Prezidenti S.Niyozov, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning tarixiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tomonlar Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasini tuzishga qaror qildilar.

1993 yil 28 sentyabrda O'zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasining 48-sessiyasida Orol muammosini xalqaro jamoatchilikka etkazdi. Ushbu ekologik talofatga xalqaro kuchlarni jalb etish imkoniyatlarini taklif iqldi.

2008 yil 11 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi 63-sessiyasi Orolni qutqarish xalqaro fondiga Bosh Assambleyada kuzatuvchi maqomini berdi.

2010 yil 4 aprelda BMT Bosh kotibi Pan Gi Mun Orol dengizi hududlariga tashrif buyurdi.

2013 yil 16 sentyabrda BMT Bosh Assambleyasi 68-sessiyasida Birinchi Prezident I.Karimov tashabbusi bilan “Orol dengizi qurishi oqibatlarini bartaraf etish va Orolbo'yi ekotizimlari halokatining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi” qabul qilindi.

2017 yil 10 iyunda BMT Bosh kotibi Antoniu Guterresh Orol dengizi hududlariga tashrif buyurdi.

2017 yil 19 sentyabrda O'zbekiston Prezidenti SH.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Orol muammosini ko'tardi va uni bartaraf etishga xalqaro kuchlarni safarbar etishga chaqirdi.

2018 yil 12 aprel, BMT Bosh Assambleyasining 82-yalpi majlisida “Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida”gi A/RES/72/273-sonli rezolyusiyasi qabul qilindi.

¹⁰⁵ <https://yuz.uz/ru/news/aral-ot-idey-do-prakticheskoy-realizatsii>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2021 yil 18 mayda “Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e‘lon qilish to‘g‘risida”gi 75/278-sonli rezolyusiya qabul qilindi.

2021 yil 29 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2021 yil 18 maydagi “Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e‘lon qilish to‘g‘risida”gi maxsus rezolyusiyasini amalga oshirish choralari to‘g‘risida”gi PQ-5202-son qarori qabul qilindi.

2023 yil 15 sentyabrda Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasi ta‘sischi davlatlari rahbarlari kengashining navbatdagi yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.

Mamlakatimizda Orol dengizi talofatlarini yumshatishga qaratilgan o‘ndan ortiq Prezident Qaror va farmonlari qabul qilingan.

Ilgari dengiz bo‘lgan katta maydonda himoya o‘rmonzorlari hisoblanuvchi “yashil qoplamalar” barpo etildi va bu ishlar davom etmoqda, turistik zonalar ko‘paymoqda, aholining ma‘lum qismi shu orqali bandligi ta‘minlanmoqda, zarur miqdordagi texnika va mexanizmlar, mutaxassis va ishchi-xodimlar o‘rmon meliorativ tadbirlarini amalga oshirish uchun jalb etilgan, Nukus shahri, Beruniy va Qo‘ng‘irot tumanlari perinatal markazlari zamonaviylashtirildi, Taxtako‘pir o‘rmon xo‘jaligida pitomniklar maydoni 12 gektardan 50 gektargacha, o‘rmon ekish hajmi – 2 200 gektardan 5 000 gektargacha, cho‘l o‘simliklari ko‘chatlarini yig‘ib olish yiliga 8 tonnadan 65 tonnagacha oshirildi va b. Amaliy choralar ko‘rilmoqda.

BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyusiyasi bilan Orolbo‘yi mintaqasi ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e‘lon qilingan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

Orol dengizi ekologik inqirozining oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlarni izchil davom ettirish;

Xalqaro tashkilotlarni jalb etish ishlarini kengaytirish orqali dengiz ofatlarini yumshatish bo‘yicha moliyaviy manbalarni ko‘paytirish;

Orol dengizi qurishini ilmiy jihatdan o‘rganish ishlarini kuchaytirish, sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda o‘rganish ishlarini chuqurlashtirish;

Orol dengizi qurishi natijasidagi talofatlarni oldini olish, yumshatishga qaratilgan milliy normativ-huquqiy hujjatlar ijrosi nazoratini kuchaytirish, ularning ijrosi uchun moliyaviy manbalarni kengaytirish.